

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА АСОСИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҲАРАЖАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШНИНГ АХБОРОТ МАНБАЛАРИНИ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ

А.Т.Мамажонов¹

“Бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит”
кафедраси мудир.

Ш.Қ.Қодиров²

“Бухгалтерия ҳисоби” (қишлоқ хўжалигида)
мутахассислиги 1-босқич магистранти.

¹⁻²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793334>

Аннотация: Ушбу мақолада фермер хўжаликларида асосий ишлаб чиқариш ҳаражатлари таҳлили ахборот манбасининг ташкилий асосларига оид масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, ўсимликчилик, чорвачилик, ҳаражат, маҳсулот, таннарх, таҳлил.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фермер хўжаликлари асосий ишлаб чиқариш фаолиятида ўсимликчилик ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришдан кўзда тутилган мақсад - истеъмолчиларнинг талабларини қондириш ва талабга қараб ишлаб чиқариш кўламини ривожлантириш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Айниқса, ўсимликчилик ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳаражатларига таъсир қилувчи омилларни кўплиги ва уларнинг айримларининг фермер фаолиятига боғлиқ бўлмаган ҳолда пайдо бўлиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш шароитини чегаралайди. Ушбу масала ишлаб чиқариш кўламини ошириш фермер хўжалиklarининг ички имкониятларига боғлиқ. Бундай шароитда фермер хўжалиги ўз ички имкониятларидан келиб чиққан ҳолда маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини тўғри белгилай олиши муҳим аҳамиятга эгадир. Фермер хўжаликларида маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳаражатлари таҳлилининг ташкил этишда асосий эътибор бизнес-режада мўлжалланган ҳажмнинг бажарилишини таъминлаш, белгиланган агротехник тадбирларни амалга ошириш ҳамда юқори сифатли, харидорбоп маҳсулотларнинг яратилиши унинг бевосита муҳим кўрсаткичлари бўлмиш маҳсулот ишлаб чиқариш таннархи, ҳаражатлар ҳажми, фойда ва рентабеллик, молиявий барқарорлик, тўлов қобилияти, соф пул маблағларининг ҳисоботида давр охирига кўпайишини таъминловчи омилларни таҳлил қилиш ҳисобланади.

Ушбу вазифаларни бажаришда асосий эътибор ҳаражатлар таҳлилининг информацион базасини тўғри ташкил этишга ва уни аниқ белгилашга қаратилиши лозим. Чунки фермер томонидан амалга ошириладиган ишлар ўсимликчилик ва чорвачилик маҳсулотларининг таннархи тўғри

ташкил этилишига қаратилади. Шу туфайли ишлаб чиқариш ҳаражатларини тўғри ҳисобга олиб бориш, ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархини ҳисоблаш ва таҳлил қилишда ҳаражат ва маҳсулот таннархи таҳлилини амалга ошириш бошқарув таҳлилининг муҳим вазифаларидан биридир.

Ички бошқарув таҳлилида маҳсулот таннархи алоҳида объект деб қаралиши мақсадга мувофиқ. Бу қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўзига хос жиҳатларидан келиб чиқади. Ички бошқарув таҳлилининг марказида ишлаб чиқариш ҳаражатлари таҳлили туради. Шу сабабли, асосий эътибор унинг тизимли ва комплекс шаклини йўлга қўйишдаги масалаларга қаратилади.

Бошқарув таҳлилини амалга оширишда унинг ахборот манбаи нималардан иборат бўлиши лозим деган масала асосий ва долзарб ҳисобланади. Бугунги кунда амалда бўлган «Маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва реализация ҳаражатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида низом»га мувофиқ маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ҳаражатлари таркибига кирадиган моддалар таркибини таҳлил қилиш ва ушбу ҳаражатлар таркибини аниқлашдан мақсад қўйидагилардан иборатдир:

1. Бухгалтерия ҳисоби счётида жами ҳаражатлар тўғрисида тўлиқ ва аниқ маълумотларга эга бўлиш, фермер хўжалиги фаолиятининг рентабеллиги ва бозор иқтисодиёти шароитида рақобатбардошлилигини аниқлаш.

2. Ўсимликчилик ва чорвачилик маҳсулотлар таннархини аниқ ҳисоб-китоб қилиш.

3. Маҳсулот таннархига киритилмайдиган ҳаражатларни алоҳида ҳисоб олиш ва уларни молиявий натижаларга боғланиш даражасини таҳлил қилиш.

4. Ишлаб чиқариш ҳаражатларини юзага чиқиш жойи ва жавобгарлик марказлари бўйича ҳисобга олиш ҳамда таҳлилини амалга ошириш ҳисобланади.

Юқорида келтирилган ишлаб чиқариш ҳаражатларини бухгалтерия ҳисобида юритиш тартибидаги масалаларни ечимини топиш учун энг аввало бошқарув таҳлилининг асосий вазифаларини белгилаб олиш лозим. Фермер хўжаликларининг ишлаб чиқараётган маҳсулотлари таннархини таҳлил қилишда бошқарув таҳлилининг энг асосий вазифалари бўлиб қўйидагилар ҳисобланади:

- о Асосий ишлаб чиқаришда ҳаражатлар ва маҳсулот таннархига доир бошқарув таҳлилининг ахборот манбаларини аниқлаб олиш;
- о Ўсимликчилик ва чорвачилик бўйича ишлаб чиқариш ҳаражатларини ўрганиш ва уларнинг ҳолатига баҳо бериш, таҳлил қилиш;
- о Фермер хўжалигида маҳсулот таннархини пасайтириш бўйича белгиланган бизнес-режасининг бажарилиши ва динамикасини назорат қилиш;
- о Ўсимликчилик ва чорвачиликда ишлаб чиқариш ҳаражатларининг иқтисодий элементлар ва ҳаражат моддалари бўйича ўрганиш ва уларга баҳо бериш;
- о Фермер ва ёлланма ишчилар бўйича иш ҳақи билан меҳнат унумдорлиги ҳаражатлари ўртасидаги нисбатни ўрганиш; таннархнинг ўзгариш сабабларини аниқлаш ва унга таъсир этувчи омилларни миқдор жиҳатидан ҳисоблаш ва ҳоказо.

«Маҳсулот (иш, хизмат)лар таннархига киритиладиган, маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва сотиш бўйича ҳаражатлар таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш ҳақида»ги Низомга мувофиқ ишлаб чиқариш ҳаражатларини ҳисобга олишнинг умумийлиги таъминланган. Бунинг натижасида фермер хўжалиги фаолиятини маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва сотиш ҳаражатларини режалаштириш, таҳлил этиш ва назорат қилишга имконият туғилади. Бугунги кунда фермер хўжалигининг ишлаб чиқариш ҳаражатлари ва маҳсулот таннархини таҳлил қилишда бошқарув таҳлилининг асосий ахборот манбалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- о фермер хўжаликларининг бизнес-режа маълумотлари;
- о «Корхона сарф-ҳаражатлари тўғрисида»ги ҳисоботи маълумотлари;
- о «Меҳнат ҳисоботи» маълумотлари;
- о Бухгалтерия ҳисобининг ишлаб чиқариш ҳаражатларини ҳисобга олиб борувчи бухгалтерия ҳисобининг синтетик счётлари маълумотлари;
- о Фермер хўжаликларини бошқарувидаги қўшимча маълумотлар.

Библиографик рўйхат:

1. Дўсмуратов Р.Д., Машарипов О.А. Фермер хўжалигида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этиш. Ўқув қўлланма. – Т.: 2007.
2. Санаев Н., Тўлаев А., Тилавов Ҳ., Санаев Ғ. Фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари: Дарслик. – Т.: “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти”, 2006.